

Causas de baja eficiencia terminal en carreras: Ing. Sistemas Computacionales e Informática, TecNM de SLP

M. G. Hernández Sierra^{1*}, B.O. Ríos Velázquez¹, D.B. Oliva Garza¹, M.E. Vega Guerrero¹, Estudiante: A. K. Cabral Mirafuentes¹

¹Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México en San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, U.P.A., C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

*magpehernandezs@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En el TecNM (Tecnológico Nacional de México) de SLP, se realizó un estudio de investigación, en el que se analizan las posibles causas por las que los estudiantes de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática no pueden obtener el título profesional de manera inmediata. Las encuestas aplicadas mostraron que el bajo índice de titulación, es por no cubrir el requisito de acreditar la certificación de una segunda lengua extranjera. En la fase primaria de esta investigación se detectaron las incidencias más probables, que limitan a los estudiantes a completar su proceso terminal de carrera, y en una segunda fase, se propondrán las soluciones más inmediatas para resolverlo.

Palabras clave: inglés, titulación, TecNM San Luis Potosí.

Abstract

In the TecNM (Tecnológico Nacional de México) of SLP, a research study was carried out, in which the possibilities of the students of the careers of Computer Systems and Computer Systems Engineering cannot obtain the professional degree so immediate. Applied surveys that the low degree index does not cover the requirement to prove the certification of a second foreign language. In the primary phase of this investigation the most probable incidents will be detected, which will limit the students to complete their terminal career process, and in a second phase, the most immediate solutions will be proposed to solve it.

Key words: English, University degree, TecNM San Luis Potosí.

Introducción

Los estudiantes de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática están demorándose en llevar a cabo su proceso de titulación. Alguna de las veces, es por no haber cumplido con el requisito que marca como obligatorio el manual de procedimientos del TecNM [2009], sobre la certificación del TOEIC (Test of English for International Communication)¹ nivel B2. Por consecuencia, aceptan empleos con remuneración baja, y algunas veces ni siquiera pueden trabajar en puestos cualificados de su perfil, lo que ocasiona que no tengan la motivación para retomar sus trámites de titulación y realizar una meta que dejan pendiente. Ya que la demanda actual de estas carreras en el TecNM de SLP es baja y los parámetros que solicita el organismo acreditador de carreras de calidad, el Comité de Acreditación de Carreras en la Enseñanza de la Ingeniería², CACEI [2017], incluye elevar los índices de eficiencia terminal a un mínimo de 50%, debido a esto, es prioritario implementar estrategias de mejora.

¹ This is an English language test designed specifically to measure the everyday English skills of people working in an international environment. The TOEIC program offers various teaching and preparation resources for the TOEIC tests. These resources support the success of test takers through both individual learning products aimed at test takers and products that support English-language teaching. <https://www.ets.org/toEIC>

² En la revisión por parte de CACEI a estas carreras, se observó el bajo índice de titulación, y se solicitaron las estrategias para elevar esos índices.

Planteamiento del problema

En el TecNM de SLP, en las carreras ISC (Ing. Sistemas Computacionales) e Ing. Inf., se exige como requisito para titulación, dentro del Manual de procedimientos, que el estudiante tenga aprobada alguna certificación de lengua extranjera, como el inglés, u otro idioma distinto al nativo. En el TecNM de SLP se tienen estudiantes sobresalientes que aun cuando han obtenido reconocimientos por el CENEVAL, no pueden obtener el título de manera inmediata. Esta investigación pretende explorar las causas del retraso en la obtención de dicha certificación. Un supuesto planteado es que la incidencia más general que se presenta es porque esta asignatura no se ofrece dentro del plan de estudios de las carreras, sino que se les ofrece como un servicio dentro de la institución en el propio Centro de Idiomas, pero como clases externas, en cuanto a horarios y cuotas. Esto ocasiona, que el estudiante deberá dedicar horas extras a su plan de estudios, además de pagar cuotas extra a la inscripción para ello. Otra de las causas supuestas es la falta de recurso económico para asistir a clases y prácticas en academias o escuelas de idiomas externas al TecNM, donde pudieran encontrar horarios flexibles y adecuados a sus actividades y hasta cercanos a su lugar de residencia.

Justificación

Por lo general, los egresados mejor preparados, tendrán más oportunidad de encontrar un trabajo de acuerdo al perfil de su formación universitaria. Los planes educativos tienen que ajustarse continuamente a los requerimientos de las demandas del mercado laboral globalizado a fin de garantizar que sus egresados posean las competencias necesarias. Dentro de las competencias requeridas actualmente se encuentra el manejo de TIC y el dominio del idioma inglés, aunque estas competencias no necesariamente se encuentren como materias de los planes reticulares. Los estudiantes de las carreras de ISC e Ing. Inf. del TecNM de SLP poseen a su egreso, el dominio de las TIC, ya que son competencias propias de su perfil. No así el dominio y certificación del idioma inglés. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “La participación en la educación superior es hoy en día más importante que nunca. Contar con un título profesional es factor determinante para el incremento del desarrollo social, cultural, económico y político del país y con ello lograr que un mayor índice de población acceda a servicios que mejoren su calidad de vida.” La eficiencia terminal de una carrera, al ser un indicador cuantitativo, denota la calidad del programa educativo en una institución. Algunas causas de este indicador pueden ser el rezago académico y deserción, los cuales ponen en evidencia falta de estrategias de retención del alumnado. Otra causa importante es que los egresados terminan con la aprobación de su plan reticular y actividades extracurriculares (servicio social, residencia profesional, créditos complementarios) pero no pueden titularse al no poder completar los requisitos solicitados. Los estudiantes que cursan del 6º. Semestre en adelante, rara vez desertan del curso o adquieren un rezago que comprometa de manera definitiva su estancia de la institución. En el contexto promedio de los alumnos de las carreras de ISC e Ing. Inf. en el TecNM de SLP, los estudiantes no tienen acercamiento a la práctica del idioma inglés, ni posibilidad de recibir una capacitación de calidad de la lengua extranjera dentro de la escuela formadora a la que asistieron en los niveles educativos anteriores. Es de vital importancia incrementar el índice de eficiencia terminal como un indicador que prometa garantizar la mejora del proceso educativo nacional, a la vez que egresar estudiantes cualificados para acceder a puestos laborales.

Objetivo principal

Identificar, diagnosticar y analizar las causas que originan que los estudiantes no obtengan la titulación inmediata a su egreso, por no cubrir el requisito de la certificación de una lengua extranjera en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática.

Marco teórico

Con la entrada al mundo globalizado, en el estado de San Luis Potosí, la oferta de empleos va en aumento, ya que muchas industrias y empresas trasnacionales se han venido a instalar en el estado. Desafortunadamente las plazas que requieren no siempre pueden ser ocupadas por los profesionistas de la institución, ya que, al solicitarles el título, estos egresados carecen de él por adeudar la certificación del idioma inglés. [Hernández, ,2018]. El dominio de idiomas se ha convertido en una necesidad apremiante como medio de comunicación mundial. La última encuesta publicada por OCDE [2017], da a conocer que al menos la mitad de los profesionistas

en México, han perdido una oportunidad en escalafón o trabajo inicial al no poderse comunicar en inglés, al menos en un 50%. Al idioma inglés se le considera actualmente como el idioma universal para la comunicación internacional. El Consejo Británico asegura que en inglés está: un tercio de los libros publicados y de estos, el 75% son de carácter científico, el 80% de la información almacenada electrónicamente y el 80% de los usuarios de Internet. El inglés es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea, Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional. Como valor agregado, el dominar más de un idioma acrecienta el nivel cognitivo, socio-afectivo, cultural y obviamente de proyección laboral. Además, el inglés es el idioma que más personas dominan como segunda lengua. Por estas razones el idioma inglés es considerado el oficial para los negocios, los viajes, las relaciones empresariales y hasta personales. Quezada, [2005], señala: que al ser México un país colindante con Estados Unidos la sociedad está muy influenciada por la norteamericana y el idioma inglés adquiere aún más importancia para los negocios y la comunicación entre ambas naciones. El Lineamiento para la titulación integral versión 1.0, planes de estudio 2009-2010, con un enfoque en competencias profesionales, vigente para las carreras del Tecnológico Nacional de México, en el punto 4.1 de los requisitos inciso b) señala:

La acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un certificado o constancia emitido por una Institución u Organismo Nacional o Internacional con validez oficial, el cual debe validar las siguientes competencias: habilidades de comprensión auditiva y de lectura, así como la expresión oral y escrita de temas técnico-científicos relacionados con el perfil profesional. Pág. 1, TecNM [2009].

Según el Marco Común Europeo de Referencia, ECR [2019], el nivel B1 permite tener un nivel de inglés superior a las competencias básicas, sin garantizar aún que puedan trabajar o estudiar exclusivamente en inglés, pero si permite comprender textos sencillos sobre temas técnico-científicos del área y correos electrónicos, así como ser capaz de redactarlos.

Metodología

Se basa en el método científico. Es un experimento empírico para elevar el índice de titulación en las carreras y detectar las principales causas del bajo índice.

Diseño del estudio

Se utilizó la encuesta como instrumento en la indagación de la información.

Utilizando una muestra aleatoria, estratificada, con las generaciones del 1º al 5º semestre, considerando

Determinación de la población.

La población actual de las carreras es de 121 estudiantes en la carrera de Ingeniería Informática y 450 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, de los cuales 60 estudiantes de Informática están cursando entre 1º y 5º. Semestre y 261 de Sistemas Computacionales. El tamaño del universo es de 321 por lo que se tomó como muestra representativa 100 alumnos equivalentes 31.15 por ciento.

Construcción de la encuesta.

La encuesta se elaboró con preguntas de respuesta dicotómicas, nominales de opción múltiple, con el fin de obtener los datos sobre las causas de no acreditar alguna certificación del idioma inglés, y por consecuencia no obtener inmediatamente la titulación.

Resultados y discusión

Gráficos de las respuestas.

De los resultados obtenidos en la indagación sobre si los estudiantes están enterados que, para obtener su título, deben tener una certificación en una lengua extranjera, el 96 por ciento, respondió que, sí tenía conocimiento, y el 3.92 por ciento respondió que no tenía conocimiento.

Figura 1. Gráfico donde se muestra el porcentaje de alumnos con conocimiento del requisito obligatorio para titulación de la certificación de una segunda lengua extranjera.

La información recabada sobre si los estudiantes están enterados que el idioma inglés es considerado actualmente como el idioma universal, el 100 por ciento respondió que sí lo estaba. Este indicador demuestra que no es por desconocimiento el que los estudiantes no invierta su tiempo transcurrido en la carrera, en la capacitación del idioma.

Figura 2. Gráfico donde se muestra la cantidad de los alumnos encuestados que señalan conocen que el idioma inglés, es considerado como el idioma universal.

En la Figura 3, se muestran los datos sobre el nivel de estudios en que los estudiantes reciben clases del idioma inglés, en su mayoría, 49.02 por ciento comenzaron en el nivel medio. Solamente el 5.82 por ciento comenzaron en el nivel preescolar, el 35.29 por ciento en el nivel básico y el 9.80 por ciento hasta el nivel medio superior.

Figura 3. Gráfico del nivel de estudios donde tuvieron el primer contacto los alumnos con el idioma inglés.

De los datos sobre si los estudiantes están enterados que, gran número de empresas tanto locales, nacionales e internacionales solicitan que los posibles empleados tengan el dominio y la certificación del idioma inglés, el 98 por ciento contestó que sí tiene conocimiento y solamente el 2 por ciento que no tienen conocimiento.

Figura 4. Gráfico que muestra el porcentaje de alumnos conocen que gran número de empresas requieren egresados con dominio del idioma inglés.

Los datos sobre la creencia de los estudiantes, si las empresas contratantes ofrecen mayor sueldo a los empleados que dominan el idioma inglés: el 96 por ciento respondió que sí lo creen y solo el 4 por ciento que no lo creen.

Figura 5. Gráfico que muestra el porcentaje de alumnos creen que las empresas ofrecen mayor sueldo a los empleados con dominio alto del idioma inglés.

El 96 por ciento respondió que si están interesados en tomar cursos intensivos de inglés y 4 por ciento que no lo están.

Figura 6. Gráfico que muestra el porcentaje de alumnos que están interesados en tomar cursos intensivos de inglés.

Sobre el porcentaje de estudiantes que deben trabajar para mantener sus estudios y/o apoyar en la economía familiar, el 96 por ciento respondió que trabaja y solo el 4 por ciento respondió que no trabaja.

Figura 7. Gráfico que muestra el porcentaje de alumnos trabajan para mantener sus estudios y/o apoyar en los gastos familiares.

Los resultados sobre las causas por las que los estudiantes no asisten a la capacitación del idioma inglés en el centro propio de la institución, el 83.14 por ciento respondió que: por causas de la inaccesibilidad en las cuotas, 70 por ciento por la indisposición de los horarios para asistir, 65.37 por ciento por no poder asistir físicamente a las clases y 73.37 por ciento por la razón de que el material no está accesible en formato digital.

Figura 8. Razones por las que los alumnos no se capacitan en el centro de idiomas de la institución. En esta pregunta podían elegir varias respuestas.

Trabajo a futuro

- Tomar acciones sobre la capacitación y formación de profesores para que puedan impartir clases bilingües.
- Ofrecer cursos intensivos en periodo intersemestral y de preferencia, asegurar la inscripción de los estudiantes próximos a egresar.
- Promover Becas de estudio en el Centro de idiomas del Instituto a estudiantes sobresalientes.

- Informar y demostrar a los estudiantes las herramientas digitales para estudio del idioma inglés de acceso libre, que pueden usar en línea.
- Desarrollo de la propia herramienta digital el TecNM de SLP, para estudio del idioma inglés en línea.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los alumnos de ISC e Ing. Inf. del ITSLP, se detectó que, aun conociendo la necesidad de dominar el idioma inglés y la obligatoriedad para obtener su certificación, tanto para trámites de titulación como para obtener un mejor proyecto de residencia profesional o trabajo mejor remunerado, los alumnos no se preparan durante su carrera Lane [2018]. La mayoría de los alumnos reciben clases de inglés a partir del nivel medio. Las principales causas son la falta de disponibilidad de tiempo para asistir a clase, aun cuando dentro de la Institución se cuenta con un Centro de idiomas, por tener que trabajar para generar ingresos tanto para mantener su carrera, como para ayudar con los gastos de su casa y la falta de recursos económicos para cubrir la cuota necesaria. En su mayoría los alumnos están interesados en llevar cursos intensivos en el período intersemestral a bajo costo.

Es necesario contar con alguna opción que permita al alumno poder capacitarse en el idioma inglés con algún método atemporal (no requiera su presencia física en horario determinado), que le permita avanzar a su ritmo y cuya cuota no resulte onerosa para su situación económica. Se pudiera ofrecer durante las 16 semanas de duración de un semestre o en los 2 períodos vacacionales del año (diciembre-enero y junio-julio). O proponer que el inglés sea una materia obligatoria durante todo su trayecto estudiantil.

En la medida que estas acciones se comiencen a poner en práctica, se asegurará de alguna manera, incrementar la eficiencia terminal de estas carreras, por lo que el estudiante al ingresar a su residencia profesional, contará con la certificación del idioma inglés, lo que conllevará que sea contratado por su buen desempeño y alta calidad en la preparación del inglés y a ser considerado en proyectos de impacto Internacional.

Bibliografía y Referencias

1. García A. (2016, 20 de febrero). La importancia del inglés, el idioma universal por excelencia. Docente de Inglés en la Institución Educativa. *El Nacional*, Sahagún, Colombia. CórdobaCompartirpalabramestra.org. Recuperado de: <https://compartirpalabramestra.org/columnas/la-importancia-del-ingles-el-idioma-universal-por-excelencia>
2. Hernández, N. L. (2018, 21 de enero). Idioma inglés, barrera para potosinos profesionistas. *El Universal*. Recuperado de: <https://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/21-01-2018/idioma-ingles-barrera-para-potosinos-profesionistas>
3. Informe Panorama de la Educación 2017. Indicadores de la OCDE. *OCDEiLibrary*. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/education/panorama-de-la-educacion_20795793
4. Lane J. (2018, 20 de octubre) Los 10 idiomas más hablados del mundo. *La revista de Babel*. Recuperado de: <https://es.babel.com/es/magazine/los-10-idiomas-mas-hablados-del-mundo/>
5. Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Recuperado de: <https://www.efset.org/es/english-score/cefr/b1/>
6. Narváez C.Q. (2005) La Popularidad del Inglés en el siglo XXI. *Tlatemoani, Revista Académica de Investigación*. Departamento Universitario de inglés, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm>
7. Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
8. Tecnológico Nacional de México, Lineamiento para la titulación integral versión 1.0, planes de estudio 2009-2010, con un enfoque en competencias profesionales. Recuperado de: <http://www.itq.edu.mx/lineamientos/lintitulacionintegral.pdf>